

MUSIQA PEDAGOGIKASIDA USLUBIY YONDASHUV

Ahunova Umida

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
"Musiqqa ta'limi va san'at" mutaxassisligi 2-kurs magistranti

A.X. Trigulova

Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti
Pedagogika fanlari nomzodi<https://doi.org/10.5281/zenodo.10117212>

Annotatsiya: ushbu maqolada musiqiy pedagogikasida uslubiy yondashuvni amalga oshirish bilan bog'liq musiqiy ta'limning dolzarb muammosi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: uslub, musiqqa tinglash, ijro madaniyati, asarni talqin qilish.

Hozirgi vaqtda musiqiy ta'limning dolzarb muammolaridan biri bu turli milliy madaniyatlar va yo'nalishlar musiqasi bilan aloqa qilish natijasida o'qitishda uslubiy yondashuvni shakllantirish muammosidir.

San'at maktablari o'quvchilarini uslub asosida fortepiano darslarida o'qitishda katta tajriba to'plangan. Bu borada *Y. B., Aliyev, N. Golubev, E. Kritskaya, A. Karelin, L. Kiknadze, E. Nikolayeva, S. Starobinskiyning* musiqiy – nazariy, ijrochilik sinflaridagi ishlari muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, musiqqa darslarida uslubiy yondashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ma'lum bilim, ko'nikma va malakalarni maqsadli shakllantirish zarur.

Ushbu jarayonda musiqiy faoliyatning muhim turi sifatida musiqqa tinglashda katta rol o'ynaydi. XX asrning taniqli musiqachilari *B. Yavorskiy va K. Igumnov* kompozitor uslubiga sodiqlikka katta ahamiyat berishgan. Uslubga sodiqlik asarni birinchi marta tinglashda seziladi. Biz imtihonda ma'lum bir asarni ijro etishda talabaga bunday fikrlarni eshitamiz, chunki uslub buzilgan. Shuning uchun musiqiy ijroda har doim asarni yaratgan san'atkor va bastakorning suhbatini bo'lishi kerak. Talaba ushbu asar tegishli bo'lgan uslubning ijrochilik madaniyatiga kirishi va bastakor tomonidan yaratilgan uslub xususiyatlariga amal qilishi kerak.

Ma'lumki, muallifning uslubi bastakor o'z asarida bergan belgilar orqali o'qilishi kerak va bu belgilar musiqqa nazariyasini, musiqqa tarixini tizimli o'rganish orqali ma'lum bo'lishi kerak, bu ham ma'lum bir bastakor yoki milliy maktab uslubini tushunishda katta rol o'ynaydi. Musiqiy matnni italyancha atamalar, asosiy belgilar, dinamik soyalar va musiqiy artikulyatsiya (legato, stakkato) bilimlari bilan ravon o'qish bastakorning mualliflik uslubini namoyish etishga yordam beradi.

Musiqqa maktabining o'quvchisi uchun u yangi tanish bo'lgan davrga tegishli bo'lgan bastakorning asarini o'qish qiyin. Asarni o'rganishdan oldin, uni audioda yoki undan ham yaxshiroq, videotasvirda tinglash, notalarni oldingizda ushlab turish, taniqli pianinochi Betxovendagi registrlar kontrastini, uning kuchli akkordlari qanday yangrayotganini, dissonanslar qanday hal qilinishini ko'rish, konsonanslar va pianino musiqasi tarixida birinchi marta Betxoven tomonidan kiritilgan chap pedal ta'sir ko'rsatadi.

Shunday qilib, musiqqa klassikasini o'ynab, siz vena klassiklari, romantik bastakorlar va yevropa musiqqa madaniyati ta'siri ostida shakllangan milliy musiqqa maktablari vakillarining uslubiy xususiyatlarini bilishingiz kerak. Zamondoshlarining asarlarini o'ynab, talaba barokko bastakorlari ijodini yaxshiroq tushunadi. Bir vaqtlar buyuk pianinochi *S. E. Faynberg* shunday deb yozgan edi: "*taqdimotning yangi uslubini yaratib, bastakor kelajakka ham, o'tmishga ham*

ta'sir qiladi"¹. Bunday tarixiy retrospektiv muallifning bajarilishining uslub xususiyatlarini tushunishda muhim belgiga aylanishi mumkin.

Ma'lumki, Baxning polifonik asarlarining ijrosi bastakor tomonidan taqlid, dinamik soyalar, qarama-qarshiliklar va intermediyalarning aniq bajarilishini nazarda tutadigan matnda qayd etilgan maxsus tovushni nazarda tutadi. Bax asarlarini ijro etishning maxsus madaniyati ijro mahoratining ma'lum bir yukini yaratadi, keyinchalik ular klassiklarning pianino asarlarini va boshqa musiqiy uslublarning vakillarini ijro etishda qo'llanma bo'ladi. 19-asrning ko'plab o'qituvchilari asarning uslubiy talqiniga katta ahamiyat berishgan. Masalan, Karl Cherni ajoyib pedagog bo'lib, Cherni "*to'liq nazariy va amaliy fortepiano maktabi*" (1846 yil) asarini yozadi, unda u har bir kompozitorni o'zi ishlagan uslubda ijro qilish kerakligini va bu uning vizit kartasi ekanligini yozadi.

Muhim muammo har doim ijro etish muammosi bo'lib kelgan, bu bastakorning uslub xususiyatlarini aniq saqlashni va yuqori professionallikni namoyish eta oladigan pianinoning o'ziga xos ijodiy individualligini namoyish etishni anglatadi. Musiqa tarixining rivojlanishi va musiqiy shakllarni mustaqil fanlar sifatida tahlil qilish nazariy asosga ega bo'lgan ijro intizomining faollashishiga yordam berdi. XX asr boshida Baxning "*yaxshi temperli Klavier*" ning yangi matnshunoslik bilan tasdiqlangan tahririyatlari, Betxovenning 32 ta fortepiano sonatalari paydo bo'ldi. *K. Cherni va F. Buzoni va Mujelini* tomonidan tayyorlangan Baxning "XTK" tahririyatini taqqoslash juda dolzarbdir. Ma'lumki, Baxning o'zi uning asarlarini qanday ijro etish haqida ko'rsatma bermagan. Uning oq matni, soyalar va vilkalar yo'q birinchi marta Betxovenning shogirdi, mashhur etyudlar muallifi K. M. Chernining sharhlari bilan. Chernining erkin talqini shu darajaga yetdiki, Cherni o'ziga yoqmagun zarbalarni olib tashladi, o'ziga yoqqan notalarini qo'shdi. Cherni Baxning birinchi muharriri bo'lganligi uchun kredit oladi.

O'z davrining eng yaxshi pianinolaridan biri F. Buzoni ham o'z tahririyatini amalga oshirdi. Baxning "XTK"si. U 1940 yilda rus tilida tahririyat sharhlarini berdi (1 jild 300 nusxada nashr etilgan). F. Buzoni fuglarni birinchi jildidan ikkinchi jildga almashtirishga ruxsat berdi, u juda yoqdi va buni shunday ko'rdi.

Bela Bartok, shuningdek, Baxning "XTK" nashrlarini tayyorladi va qiyinchilik darajasiga ko'ra preludiyalar va fuglarni joylashtirdi. Bu uning pedagogik printsipi edi va bu o'z g'oyasi edi.

Baxning eng mashhur tahririyati mugellini tahririyati edi iste'dodli pianinochi va uning tahririyati mashhur. Barcha nashrlar yaxshi, ammo pianinochi Bax bilan muloqotda bastakorning uslubiga mos keladigan o'zining individual talqinini yaratishi kerak.

Barcha nashrlar yaxshi va ularning barchasida ijobiy va salbiy narsalar mavjud. Umuman olganda, ular Baxning "XTK" abadiy, daho va tushunarsiz sirli asarini tushunishning ajoyib tahririni yaratadilar. Ularning har bir nashri bastakorning uslubini chuqur tushunishga qaratilgan.

Hozirgi kunda eng muhimlari A. D. Alekseevning qoidalar bo'lib, u o'zining "*zamonaviy ijro muammosi to'g'risida*" maqolasida "*uslub tuyg'usi deganda nimani tushunish kerakligini, o'tmish obrazlarini haqiqiy qayta tiklash uchun kalitni izlash kerakligini, tarixiylik va zamonaviylik tuyg'usi chinakam badiiy ijroga mos kelishi kerakligini*" ta'kidlaydi.²

¹ Файнберг С.Е. Пианизм как искусство.- М.1965. стр 65

²Алексеев А..Д. О проблеме стиливого исполнения // О музыкальном исполнительстве. М. 1954 стр 159

References:

1. Алексеев А.Д. О проблеме стилового исполнения // О музыкальном исполнительстве. М. 1954
2. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство.- Л.1974
3. Файнберг С.Е. Пианизм как искусство.- М.1965.

INNOVATIVE
ACADEMY